

БОШЛАНҒИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИНИНГ ЎҚУВ-БИЛУВ МОТИВАЦИЯСИНИ МУСТАҚИЛ ИШЛАР ВОСИТАСИДА ШАКЛЛАНТИРИШ

А.Турумбетова

Ажинияз номидаги НДПИ

Гуманитар ва ижтимоий фанларни масофадан ўқитиш
кафедра ўқитувчиси

Аннотация: Мақолада боланинг ўқув фаолияти, ўқув-билув мотивини шакллантириш, бошланғич синф ўқувчилари ижодий тафаккури, ўқув материали. Муаллифнинг фикрича, талабаларнинг ўқишга, ўқув фаолияти усулларини эгаллашга ўргатиш асосида ўрганишга қадриятли муносабатни шакллантириш турли ахборот манбаларидан фойдаланиш қобилиятини ривожлантириш, билиш фаоллигининг самарали усулларини қўллашга ўргатиш; ўзи ўрганаётган нарсаларнинг мазмун-моҳиятини тушуниб етишига тегишли шарт-шароит яратиш мумкин.

Таянч созлар: Бошланғич синф, ўқув-билув мотивациясини, ДТС бўйича тушинча, методика.

Ўқувчиларнинг ўқув-билув мотивациясини шакллантириш бошланғич таълимнинг асосий муаммоларидан бири сифатида баҳоланади. Унинг долзарблиги ўқиш дарслари мазмунини янгилаш, билимларни мустақил ўзлаштириш усулларини эгаллаш ва ўқувчиларда фаол ҳаётий позицияни ривожлантириш бўйича вазифаларни белгилаш билан чамбарчас боғлиқ. Зеро, “Ўқиш дарслари ўз моҳияти, мақсад ва вазифаларига кўра бошланғич таълим тизимида алоҳида ўрин тутади. Барча предмет дарсларини ўқиш фаолиятисиз тасаввур қилиб бўлмайди. Чунки матнни тушуниб, бир маромда, тўғри ва ифодали ўқишни ўргатиш ўқиш орқали ДТС бўйича ўзлаштиришлари кўзда

тутилган билимларни ҳамда ўқув-билув кўникма ва малакаларни эгаллашларига йўл очилади [1].

Дарҳақиқат, айнан ўқиш дарсларигина инсоннинг ўзлигини, олам сир-синоатларини англаш, тушуниш ва идрок этишга бўлган интилишларига туртки беради. Бошланғич синф ўқувчиларининг ўқув-билув мотивациясини шакллантиришда ўқиш фани ўқув дастурларида режалаштирилган материалларнинг синфдан синфга ўтган сари мавзу ва мазмуни жиҳатидан кенгайиб бориши муҳим ўрин тутди. Ҳар бир мавзу учун танланган матнларнинг жанрий ранг-баранглиги, поэтик мукамаллиги, ўқувчиларнинг билим даражаси ва ёш хусусиятларига мос келиши ҳам бу борада эътиборга молик.

Методист олима Қ.Хусанбоеванинг келтиришича, “Бошланғич синфда болаларни мустақил фикрлашга ўргатиш ўрта ва юқори синфлардагига нисбатан фарқли кечади. Бу ёшдаги боланинг ҳаётий тажрибаси кам ва у хулоса чиқаришни билмайди. У кўпроқ тақлид қилади. Бошланғич синф она тили, ўқиш, математика, табиат дарсларида ташкил қилинадиган мустақил ишлар болаларнинг ёши ва интеллектуал имкониятлари доирасида бўлиб, улар хулоса чиқаришга эмас, фикр айтишга, муносабат билдиришга қаратилган бўлиши мақсадга мувофиқ. Шу сабаб бошланғич синф ўқитувчисининг вазифаси дарсда масалани тўғри кўя билиш, ўқувчини қизиқтира олиш, унинг туйғуларини безовта қила билишдан иборат [2].

Фикримизча, бола ҳали ўзи кўрмаган нарса ва ҳодисаларга дуч келганида, табиийки, унга қизиқиб қолади. Шу асосда билиш сари қадам кўяди.

Мутафаккир Абу Наср Форобийнинг таъкидлашича, “Ҳақиқатан ҳам, одамлар зарурат орқали ўзлари эҳтиёж сезган ҳолатларни билишга, идрок этишга интиладилар. Нарсаларни идрок этиш, билиш учун зарурат туғилмай туриб билим хайрли бўлмайди. Яна билим сифатининг даражаси, зарурий даражасидан ошиб кетмаслиги керак [3].

Маълумки, бошланғич таълим соҳасидаги долзарб муаммолар аксарият ўқувчиларда билим олиш мотивларининг йўқлиги билан тавсифланади. Шу

боис уларда ўзлаштириш даражасидаги асосий кўрсаткичлар пасайишига олиб келади. Турли даражада ўзлаштирувчи ўқувчилар учун ўқув фаолияти ҳар хил маънога эга. Муайян ҳолатда бошланғич синф ўқувчиси учун ўқув-билув мотивацияси ва мустақил ишлар моҳиятини аниқлаш ўқитувчининг педагогик таъсир чораларини белгилашида ҳал қилувчи ўрин тутади.

Мотив барча мавжудотни ҳаракатга келтирувчи, ўзининг ҳаётий кучини сарфлайдиган кучдир. Ҳар қандай ҳаракатларга туртки берувчи мотив доимо ҳис-туйғулар (завқланиш ёки норозилик) ҳақидаги турли ғоялар – мотивациялар, ҳаракатлар, интилишлар, истаклар, эҳтирослар, ирода кучи таъсирида пайдо бўлган. Агар ўқувчи муайян фаолиятни амалга оширишга интилса, унда муваффақиятга интилиш мотивацияси юқори бўлади.

О.Герлакнинг фикрича, “Мотив – бу шахсни ҳаракатга ундайдиган, унинг муайян эҳтиёжини қондиришга йўналтирадиган таъсир. Мотив эҳтиёжнинг инъикоси бўлиб, у объектив қонун ва объектив зарурат вазифасини бажаради. Масалан, мотив илҳом ва иштиёқ билан астойдил ишлаш ёки норозилик белгиси сифатида ундан қочиш бўлиши мумкин. Мотивлар эҳтиёжлар, фикрлар, ҳис-туйғулар ва бошқа руҳий шаклланишлар бўлиши мумкин. Бирок, фаолиятни амалга ошириш учун ички мотивация етарли эмас. Фаолият объектига эга бўлиш ва мотивларни фаолият натижасида шахс эришмоқчи бўлган мақсадлар билан боғлаш керак. Мотивацион-мақсадли соҳада фаолиятнинг ижтимоий шартланиши аниқ ҳолда намоён бўлади. [4].

Бошланғич мактаб ёшида синфдан ташқари машғулотлар ташкил этиш алоҳида аҳамиятга эга. Бошланғич синф ўқувчиси китобхон сифатида бадиий асар мазмунини ўзининг тасаввур-тушунчалари асосида идрок қилади. Уларда китобга қизиқиш уйғотишда ҳаёт ва табиат ҳақидаги тасаввур-тушунчаларини бойитиб бориш муҳим саналади. Профессор С.Матчонов бошланғич таълимда синфдан ташқари ўқишни ташкил этиш масаласига тўхталар экан, қуйидагиларга эътибор қилади: “Синфдан ташқари ўқиш шаклан ҳам, мазмунан ҳам мустақил ишларнинг ўзига хос тури экан, уни одатдаги дарс машғулотларига айлантириб юбориш ўқувчининг эркига раҳна солгани каби,

маълум режа бўйича қатъий тизим асосида изчил ўтказмаслик ҳам кутилган самарани бермайди [5].

Методист С.Камбарованинг тадқиқот ишида мактубларни нафақат асар қаҳрамонлари ёки муаллифга, балки қаҳрамонларнинг ўзлари номидан китобхонларга ёзиш усули ҳам таклиф этилади. Бу асар қаҳрамони номидан “хаёлий хат ёзиш” усулидир. “Бунда мураккаб вазиятларга тушган адабий қаҳрамонлар номидан сўзлаш, уларнинг номидан китобхонларга мактуб битиш ёки асардаги қайсидир эпизодни тушириб қолдириш (уни ўқувчилар ўз тасаввурларидаги каби қайта яратиш) мумкин бўлади. Қаҳрамонларнинг монологини шу йўсинда етказиш таъсирчанликка хизмат қилиши билан аҳамиятлидир [6].

Хулоса қилиб айтиш мумкинки ўқувчиларни ўқишга, ўқув фаолияти усуллари эгаллашга ўргатиш асосида ўрганишга қадриятли муносабатни шакллантириш турли ахборот манбаларидан фойдаланиш қобилиятини ривожлантириш, билиш фаоллигининг самарали усуллари қўллашга ўргатиш; ўзи ўрганаётган нарсаларнинг мазмун-моҳиятини тушуниб етишига тегишли шарт-шароит яратилади. Бошланғич синфлар “Ўқиш” дарсларида ўқувчиларнинг ўқув-билув фаоллигини ошириш орқали мустақил фикрлашни шакллантириш, мавзуларда илгари сурилган ғояларни англаб етиш, таҳлил қилиш, қиёслаш, умумлаштириш ва тегишли хулосаларга келиш имконияти ортади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Matchonov S., G‘ulomova X., Suyunov M., Boqiyeva H. Boshlang‘ich sinf o‘qish darslarini pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etish. – Toshkent: YANGIYO‘L POLYGRAPH SERVICE, 2008. – 3-b.
2. Хусанбоева Қ. Таҳлил –адабиётни англаш йўли. – Тошкент: Muharrir, 2013. – 17-б.
3. Форобий Абу Наср. Фозил одамлар шаҳри. – Тошкент: Абдулла Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 1993. – 57-б.

4. Герлак О.И. Мотив как отражение потребности

5. Matjonov S. Adabiy ta’lim va mutolaa madaniyati. – Toshkent: Bayoz, 2023.
– 23-b. – 192 b.

6. Kambarova S.I. Adabiyotni o‘quv fani va san’at turi sifatida o‘qitish metodologiyasi. Ped. fan. dok. (DSc) ... diss. – Toshkent, 2024. – 169-b.